

TOOLS4CAP ACADEMIE MODULE VII

VAN METHODEN NAAR BEWIJS: INZICHTEN UIT CASESTUDY'S

Rapport met de belangrijkste punten

Inleiding

Nu het Tools4CAP-project het laatste jaar ingaat, wordt de Academie het centrale platform voor het consolideren, delen en toepassen van de kennis die de afgelopen drie jaar is gegenereerd. De Academie biedt deelnemers een samenhangend leertraject dat stapsgewijs verdieping aanbrengt, concrete praktijkvoorbeelden laat zien en lidstaten ondersteunt bij het vertalen van de geleerde lessen naar hun eigen nationale context.

Om deze ambitie te verwezenlijken, hanteert de Academie, gecoördineerd door de [European Association for Innovation in Local Development](#) (AEIDL), in 2026 een samenhangende structuur van drie onderling verbonden modules. Elke module heeft een specifiek doel, maar gezamenlijk dragen ze bij aan één samenhangend traject dat voortbouwt op de analytische diepgang van de twaalf binnen Tools4Cap ontwikkelde casestudy's. Dit ontwerp waarborgt **continuïteit** en een **diversiteit aan perspectieven**, waardoor de **impact van het project wordt versterkt naarmate de voltooiing nadert**. De drie modules omvatten de empirische basis van het project, de concrete implementatie-ervaringen, en de reflectie op de manier waarop de output van Tools4CAP kan worden toegepast in de eigen nationale context.

ORGANISATOR:

17 MAART 2026

ONLINE

44 DEELNEMERS uit 18 LANDEN

(Overheidsinstanties, bestuursorganen; onderzoekers; innovators; en andere belanghebbenden die relevant zijn voor de landbouwsector)

PRESENTATIES EN OPNAMEN [HIER](#)

Als u dit pictogram ziet, klik dan om de presentatie te bekijken

Als u dit pictogram ziet, klik dan om de video te bekijken

Module VII vond plaats op **17 maart 2026** en bracht meer dan 40 deelnemers uit 18 lidstaten bijeen. De sessie begon met een overzicht van de projectresultaten en de routekaart voor 2026, **waarmee de toon werd gezet voor de laatste leercyclus van de Academie**. De vier casestudy's die in deze module werden gepresenteerd, lieten een reeks technische kenmerken zien die hen onderscheiden van de bredere groep, waaronder het gebruik van geavanceerde kwantitatieve modellering, hoge niveaus van data-integratie en interoperabiliteit, en een sterke analytische diepgang ter ondersteuning van **evidence-based besluitvorming**.

[Tools4CAP Academie](#) heeft tot doel een kader te bieden voor capaciteitsopbouw en peer learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt opleidingsprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de eindgebruikers. [Tools4CAP](#), gecoördineerd door ECORYS, is een project binnen het Horizon-programma en omvat 21 partnerorganisaties uit 18 EU-landen. Deze partners beschikken over een uitstekende expertise op het gebied van economische, milieu-, klimaat- en sociale vraagstukken, nieuwe gegevensbronnen en monitoringstechnologieën, evenals betrokkenheid van stakeholders, sociale, milieu- en dierenwelzijn thema's, in de context van landbouw en plattelandontwikkeling.

Strategische plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het gebruik van instrumenten: een overzicht van Tools4CAP

Tools4CAP heeft vooruitgang geboekt bij het ondersteunen van empirisch onderbouwde strategische planning binnen het GLB. Het project heeft in de lidstaten een breed scala aan analytische, participatieve en monitoringinstrumenten ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Dit heeft in december 2025 geresulteerd in concrete inzichten in hoe deze instrumenten kunnen bijdragen aan het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van de GLB-strategische plannen, **met name in een context waarin toekomstige bestuurskaders de lidstaten wellicht meer autonomie en flexibiliteit bij het beleidsontwerp zullen bieden**.

Voortbouwend op dit analytische werk heeft het project aanbevelingen geformuleerd voor het volgende **meerjarig financieel kader**. Deze zijn samengebracht in de beleidsnota **“CAP 2028–2034: Navigating change for an evidence-based policy”** (december 2025). De nota schetst de implicaties van een verschuivend bestuurskader en benadrukt het belang van robuuste analytische instrumenten, geharmoniseerde gegevenssystemen en voldoende institutionele capaciteit. Deze randvoorwaarden zijn essentieel om transparantie, vergelijkbaarheid en op bewijs gebaseerde besluitvorming binnen de Europese Unie (EU) te waarborgen.

De aanbevelingen vormen een samenhangend pakket van prioriteiten voor beleidsmakers op zowel EU- als nationaal niveau, alsook voor het onderzoeksveld. Centraal staan het baseren van **nationale hervormingsprogramma's (NRPP's) en de GLB-hoofdstukken op solide bewijs en inclusieve processen**, het versterken van de analytische en datacapaciteiten, en het waarborgen van samenhang en verantwoordingsplicht binnen een flexibeler bestuurskader. Alle aanbevelingen zijn in hun geheel te

raadplegen [in de beleidsnota](#) en zullen verder worden aangescherpt op basis van inzichten uit de casestudy's en aanvullende projectresultaten.

Geleerde lessen. Bijdrage van de Tools4CAP-casestudy's

Ilona Rac

Universiteit van Ljubljana

De [Tools4CAP-casestudy's](#) laten zien hoe analytische, participatieve en monitoringtools concreet kunnen bijdragen aan verbetering van het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van strategische plannen voor het GLB. Op basis van 12 nationale voorbeelden heeft het project kwantitatieve modellen, participatieve methoden voor besluitvormingsondersteuning, monitoringoplossingen en geïntegreerde combinaties van tools getest. Dit heeft praktische inzichten opgeleverd in hun toegevoegde waarde, operationele vereisten en relevantie voor empirisch onderbouwde beleidsvorming.

De [analyse](#), gepresenteerd door **Ilona Rac** (Universiteit van Ljubljana), bouwt voort op materiaal uit de casestudy's die in november 2025 zijn afgerond. Dit omvat de selectie van instrumenten en benchmarking, de methodologische grondslagen voor elke instrumentengroep, en de voorbereiding en uitvoering van de casestudy's. De beoordeling is gebaseerd op zowel praktische als theoretische inzichten met betrekking tot elk instrument, geselecteerd uit [een bredere inventaris](#) op basis van de interesses van eindgebruikers en nationale prioriteiten.

● KWALITATIEVE EN PARTICIPATIEVE METHODEN

- Duitsland - IOI-matrix
- Ierland - Interventiologica
- Polen - Prioriteringsinstrument

● KWANTITATIEVE MODELLEN

- Tsjechië - GLOBIOM-model
- Frankrijk - Instrument voor experimentele evaluatie
- Hongarije - CAPRI-model

● GEGEVENS- EN MONITORINGSYSTEMEN

- Griekenland - Instrument voor beleidsmonitoring
- Italië - Instrument voor beleidsmonitoring
- Spanje - SOC-indicatorenkaart

● INTEGRALE INSTRUMENTEN (MULTI-TOOLBENADERINGEN)

- Nederland - Geïntegreerde modellen voor landbouwinkomen (Joint eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD), IOI-matrix, instrument voor beleidsmonitoring
- Slovenië - Participatieve visievorming, instrument voor beleidsmonitoring, scenario-ontwikkeling
- Spanje - Digitale Management Informatie Systemen en CAPRI-model

Tools4CAP-casestudy's per categorie instrumenten

De evaluatie combineert informatie uit inzichten uit casestudy's, uitwisselingen met nationale partners en interne projectdiscussies, waaronder een speciale workshop waarin de bevindingen zijn gevalideerd en het inzicht in de prestaties van de instrumenten in reële beleidscontexten is verdiept. Er is een gestructureerde **vijfstappenbenadering** gevolgd:

1. Casestudyrapporten zijn opgesteld om implementatie-ervaringen, voordelen, beperkingen en risico's te documenteren.
2. De casestudy's zijn gegroepeerd in vier categorieën op basis van hun methodologische kenmerken.
3. Er is een evaluatiematrix gedefinieerd met vijf criteria en 12 subcriteria.
4. Elke categorie instrumenten is beoordeeld aan de hand van een reeks evaluatievragen.
5. Er zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd om het gebruik van instrumenten in de lidstaten te ondersteunen.

Een centraal onderdeel van de beoordeling is het **Tuneup Evaluation Framework (TEF)**. Dit raamwerk biedt een conceptuele en methodologische basis voor het analyseren van instrumenten die worden gebruikt bij het ontwerpen en monitoren van GLB-strategische plannen. Het TEF is gebaseerd op een categorisering van instrumenten, een evaluatiematrix met criteria, subcriteria en bijbehorende leidende vragen, en de onderbouwing van bewijsmateriaal uit diverse bronnen. Hoewel de criteria en subcriteria voor alle categorieën instrumenten consistent zijn, zijn de evaluatievragen afgestemd op de specifieke methodologische en technische kenmerken van elk type instrument.

De vijf criteria van het Tuneup-evaluatiekader

Het TEF is opgebouwd rond vijf criteria: **nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie.**

Samen bieden deze criteria een solide basis voor het beoordelen van de sterke punten en beperkingen van instrumenten. Ze maken het mogelijk de voorwaarden voor effectief gebruik te bepalen en ondersteunen de lidstaten bij het selecteren en implementeren van instrumenten die de kwaliteit en robuustheid van de strategische planning van het GLB kunnen verbeteren.

Uit de analyse van de gegevens uit de verschillende analytische instrumenten blijkt dat **geen enkel instrument alle fasen van de beleidscyclus effectief kan ondersteunen.** Elk instrument beschikt daarentegen over specifieke sterke punten in bepaalde fasen, waardoor complementariteit essentieel is. In combinatie kunnen geïntegreerde instrumenten en methoden aanzienlijke strategische meerwaarde opleveren.

Instrument	Voordelen	Uitdagingen
Modellen	<ul style="list-style-type: none"> Ex-ante beleidssimulatie Geeft de interacties tussen productie, markt en milieu weer Hoge wetenschappelijke geloofwaardigheid Sterk bij complexe afwegingen 	<ul style="list-style-type: none"> Gegevensintensief Beperkt bij opkomende kwesties Hoge expertise-eisen Traag in vergelijking met beleidstermijnen
Experimentele economie	<ul style="list-style-type: none"> Gedraginsichten Test ontwerpopties (betalingen, vereisten) Aanvulling op modellering Hoge nauwkeurigheid en wetenschappelijke betrouwbaarheid 	<ul style="list-style-type: none"> Veeleisend qua middelen en tijd Complexe methoden Moeilijk af te stemmen op beleidstermijnen Vereist gespecialiseerde expertise
Participatieve instrumenten	<ul style="list-style-type: none"> Sterke betrokkenheid van belanghebbenden Ondersteunt strategische planning Flexibel Lage technische drempels 	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van deelname Risico op vertekening Beperkte analytische diepgang Vereist deskundige begeleiding
Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Maakt prestatiegericht bestuur mogelijk Integreert meerdere gegevensbronnen Dashboards verduidelijken de resultaten Sterke waarde voor de lange termijn 	<ul style="list-style-type: none"> Institutionele/juridische belemmeringen Hoge initiële IT-/data-investeringen Problemen met de toegang tot gegevens
Geïntegreerde casestudy's	<ul style="list-style-type: none"> Flexibiliteit Uitgebreide analyse Geschikt voor complexe uitdagingen 	<ul style="list-style-type: none"> Hoge toetredingsdrempels Vereist langdurige samenwerking

Overzicht van de voordelen en uitdagingen van de methoden en instrumenten die in de casestudy's zijn geanalyseerd

Participatieve benaderingen zijn daarentegen doorgaans het eenvoudigst te implementeren. Bovendien kunnen ze de legitimiteit vergroten en het gevoel van betrokkenheid bij belanghebbenden versterken. **Innovatievere methoden** – zoals **aardobservatie, toepassingen van machine learning en UML (Unified Modelling Language)** – zijn veelbelovend voor het verbeteren van de analytische diepgang en beleidstermijnen. Deze geavanceerde benaderingen stuiten echter nog steeds op aanzienlijke belemmeringen, met name wat betreft toegang tot gegevens, interoperabiliteit, kwaliteit en technische vaardigheden.

Over het algemeen hangt de effectiviteit van alle instrumenten sterk af van een sterke analytische capaciteit, betrouwbare data-infrastructuren en geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen wetenschap en beleid. Hoewel de technische haalbaarheid van deze instrumenten doorgaans hoog is, blijft de toepassing ervan beperkt door institutionele capaciteitsbeperkingen, lacunes in data, een tekort aan gespecialiseerde expertise, strakke tijdschema's tijdens de voorbereiding van de nationale plannen en, in sommige gevallen, een beperkte vraag naar analytische ondersteuning.

Kwantitatieve instrumenten: de vier casestudy's

De vier casestudy's die tijdens module VII zijn gepresenteerd, illustreren hoe modellering en experimentele economie de strategische planning van het GLB kunnen ondersteunen, onder meer door het beoordelen van **beleidseffecten, het testen van gedragsreacties** en het versterken van **de empirische basis voor besluitvorming**.

Tsjechië – Beoordeling van de beleidsimpact van het GLB met GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Hongarije – Gebruik van CAPRI voor de analyse van steun voor eiwithoudende gewassen

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

In de Tsjechische casestudy werd het **GLOBIOM-model** toegepast om de economische en milieueffecten van verschillende GLB-beleidsconfiguraties onder wisselende klimaatscenario's te evalueren. Uit de analyse blijkt dat milieu gerelateerde basisvoorwaarden (GAEC) cruciaal zijn voor het behoud van blijvend grasland en het terugdringen van broeikasgasemissies, terwijl rechtstreekse betalingen de uitstoot van bepaalde gewassen kunnen doen toenemen. De studie benadrukt de **hoge middelenbehoefte van grootschalige modellen en de noodzaak van permanente partnerschappen** tussen ministeries, modelontwikkelaars en nationale onderzoeksinstituten om de bruikbaarheid op lange termijn te waarborgen.

Hongarije heeft het **CAPRI-model** gebruikt om te onderzoeken hoe een verhoging van de gekoppelde steun voor sojabonen de productie, het landgebruik, het inkomen van landbouwbedrijven en de uitstoot zou kunnen beïnvloeden. Scenario's met hogere betalingen of strengere hectarelimieten leidden tot een aanzienlijke toename van de sojaproductie (tot 160 %) en het landbouwincome (tot 80 %), terwijl de CO₂-uitstoot in scenario's met milieuregelingen afnam. De studie bevestigt dat **CAPRI geschikt is voor ex-ante CAP-analyses op nationaal niveau, maar wijst ook op een beperkte institutionele vraag naar kwantitatieve beoordelingen** en een sterke afhankelijkheid van modelontwikkelaars voor meer geavanceerde toepassingen.

Frankrijk – Experimentele economie om het ontwerp van AECM's te verbeteren

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

De Franse casestudy onderzocht experimentele instrumenten – eerder een Discrete Choice Experiment, later aangepast aan de Theory of Planned Behaviour – om meer inzicht te krijgen in de lage deelname van boeren aan een agro-milieu- en klimaatmaatregel ter bevordering van eiwitautonomie. De resultaten tonen aan dat boeren waarde hechten aan milieu- en productie gerelateerde voordelen, maar te maken hebben met financiële en tijdsbeperkingen. Ze **geven ook de voorkeur aan vrijwillige in plaats van verplichte technische ondersteuning en vragen om vereenvoudigde administratie en snellere betalingen**. De studie toont het potentieel aan van experimentele economie voor het ontwerp van ex-ante-maatregelen, maar merkt op dat de benodigde middelen en de kleine steekproefomvang de toepasbaarheid in echte beleidsprocessen kunnen beperken.

Spanje – Integratie van Digital Farm Book-gegevens in CAPRI voor analyse van bestrijdingsmiddelen

David Nafria (ITACyL)

Spanje heeft onderzocht of gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen uit het Digitale Management Informatie Systemen (FMIS) het vermogen van CAPRI om beleid op het gebied van bestrijdingsmiddelen te beoordelen, konden verbeteren. Door FMIS-gegevens mee te nemen, ontstonden er realistischere patronen in het gebruik van bestrijdingsmiddelen, die een betere afspiegeling vormden van de regionale agronomische omstandigheden en de stimulansen van milieuregelingen. De vrijwillige rapportage beperkt echter de representativiteit van de gegevens. De studie beveelt daarom **verplichte en geharmoniseerde rapportage via het Digitaal FMIS aan, ondersteund door anonimisering, validatie en boervriendelijke procedures** om evidence-based beleidsvorming te versterken en de robuustheid van het model te vergroten.

Van methoden naar bewijs: inzichten uit casestudy's. Samenvatting van de rondetafelgesprekken

De rondetafelgesprekken, gemoderd door **professor Emil Erjavec** (Universiteit van Ljubljana), benadrukten het toenemende belang van kwantitatieve en experimentele instrumenten bij het vormgeven van het landbouwbeleid in heel Europa.

Een van de centrale thema's was **het vermogen van kwantitatieve modellen om een gestructureerde dialoog te faciliteren tussen belanghebbenden met uiteenlopende en soms tegenstrijdige prioriteiten**. Door een gedeeld analytisch kader te bieden, helpen deze instrumenten de perspectieven van boeren, sectorale ministeries, milieuthoriteiten en andere actoren op elkaar af te stemmen. Dit is met name relevant in de context van het GLB, waar de Europese Commissie zich in toenemende mate baseert op kwantitatief bewijs. Het versterken van de nationale analytische capaciteit verbetert daarom zowel de interne coördinatie als het

vermogen van de lidstaten om hun prioriteiten tijdens onderhandelingen duidelijk te maken.

Tijdens de discussies werd ook benadrukt dat **de effectiviteit van deze instrumenten afhangt van de beschikbaarheid van robuuste, hoogwaardige gegevens**. De vraag naar gedetailleerde informatie neemt toe, met name op het gebied van milieu-indicatoren, biodiversiteit, dierenwelzijn en de sociale aspecten van de landbouw. In deze context vereist het voldoen aan deze vraag ook aanhoudende investeringen, technische expertise en institutioneel engagement. In dit verband vormt het stimuleren van boeren om gegevens te delen een belangrijke uitdaging. Zij verstrekken doorgaans alleen informatie wanneer dit verplicht is of wanneer zij duidelijke voordelen ervaren. Zorgen over toegenomen administratieve controle vormt een belemmering. **Het opbouwen van vertrouwen, het waarborgen van**

transparantie en het garanderen van sterke gegevensbescherming zijn daarom essentieel voor het verbeteren van de beschikbaarheid van data en het ondersteunen van op bewijs gebaseerde beleidsvorming.

Een ander belangrijk punt dat tijdens de rondetafelbijeenkomst aan de orde kwam, was **de technische complexiteit van geavanceerde modelleringsinstrumenten**. Hoewel veel modellen openbaar toegankelijk zijn, vereist effectieve implementatie gespecialiseerde kennis, met name voor kalibratie en operationeel gebruik. Er werd benadrukt dat onderzoekinstellingen vaak beter gepositioneerd zijn dan overheidsinstanties om deze instrumenten te hosten en te onderhouden, omdat zij continuïteit, technische capaciteit en wetenschappelijke geloofwaardigheid kunnen waarborgen. Bovendien dragen wetenschappelijke publicaties die voortkomen bij aan de legitimatie van de bevindingen en vergroten zij de belangstelling onder beleidsmakers.

Ook de rol van de experimentele economie kwam aan bod. Hoewel dit vakgebied hoogwaardige wetenschappelijke output en waardevolle inzichten in het gedrag van boeren oplevert, blijft de directe invloed ervan op het beleid beperkt. Experimentele methoden, die vaak zijn ontworpen voor academische contexten, sluiten niet altijd aan bij institutionele behoeften of beleidstermijnen. De resultaten kunnen moeilijk te interpreteren of toe te passen zijn. Er is daarom **behoefte aan aangepaste vormen van kennisontsluiting en aan benaderingen die de wetenschappelijke kwaliteit behouden maar inzichten beter toegankelijk, actueler en relevanter maken voor beleidsprocessen**.

Ten slotte beperkt het feit dat veel overheden onvoldoende bekend zijn met het bestaan en het potentieel van deze instrumenten de acceptatie en het gebruik ervan.

Key messages

- Versterk de nationale analytische capaciteit om de interne coördinatie te verbeteren en de onderhandelingspositie met EU-instellingen te verbeteren.
- Investeer in data-infrastructuur en borg structurele ondersteuning van de verzameling van milieu-, sociale en bedrijfsgegevens.
- Bouw vertrouwen op bij boeren door transparantie over datagebruik, passende stimulansen en solide kaders voor gegevensbescherming.
- Ondersteun onderzoekinstellingen in hun rol als beheerders van complexe modelleringsinstrumenten en als verbindende schakel tussen wetenschap en beleid.
- Vertaal wetenschappelijke output – met name uit de experimentele economie – naar formats die beter aansluiten bij de behoeften van beleidsmakers: toegankelijker, actueler en direct toepasbaar.

Tijdens de discussie werd ook het potentieel van **digitale Management Informatie Systemen** benadrukt. Deze datasets bieden gedetailleerde inzichten in landbouwpraktijken, waaronder het gebruik van machines, de timing van werkzaamheden en beslissingen op perceelniveau. **Dergelijke informatie kan beleidsmakers helpen om beter in te schatten in hoeverre boeren flexibel kunnen omgaan met regelgeving**, bijvoorbeeld met betrekking tot beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nationale databestanden van aankopen van landbouwproducten vormen een aanvullende bron van nauwkeurige gegevens, hoewel het technisch nog steeds complex is om deze gegevens te koppelen aan specifieke gewassen en toepassingsperioden.

Uit alle discussies kwam een gemeenschappelijke conclusie naar voren: hoewel onderzoekers solide instrumenten en hoogwaardig bewijsmateriaal produceren, blijft de integratie ervan in de beleidsvorming beperkt. **In veel Europese overheidsinstanties is evidence-based besluitvorming nog niet volledig ingeburgerd, en krijgen politieke overwegingen vaak voorrang boven technische analyses**. Dit benadrukt de noodzaak voor onderzoeksgroepen om actief de praktische waarde van hun instrumenten aan te tonen en ervoor te zorgen dat de resultaten tijdig beschikbaar en toegankelijk zijn binnen beleidscycli.

Over het algemeen **hangt de vooruitgang bij het gebruik van kwantitatieve en experimentele instrumenten af van aanhoudende investeringen in data en analytische capaciteit, nauwere samenwerking tussen wetenschappelijke en institutionele gemeenschappen**, en bewuste inspanningen om vertrouwen op te bouwen bij boeren en andere belanghebbenden. Wanneer deze elementen op elkaar zijn afgestemd, kunnen dergelijke instrumenten het ontwerp, de evaluatie en de uitvoering van landbouwbeleid aanzienlijk versterken.

- Vergroot het bewustzijn binnen overheden over de beschikbaarheid en het potentieel van kwantitatieve en experimentele instrumenten.
- Stimuleer nauwere samenwerking tussen wetenschap en instellingen om ervoor te zorgen dat beleidsbeslissingen zijn gebaseerd op solide bewijs.

Workcloud summarising the session

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

